

CHAKANDA MUHIM DORIVOR VA ASALLI O‘SIMLIK.**Sh.Xalmatova**Doctor of philosophy,
magistr **Sh. Mag‘ripov**,
student **X. Sobirova**

Annotatsiya. Chakanda o‘simligini katta ahamiyatli ekanligini hisobga olib, uni tabiiy zahiralardan tejamkorlik bilan foydalanish, cheklangan maydonlarini muhofaza qilish va uni ko‘paytirish tadbirlari bilan shug‘ullanish zarur. Chakanda xom ashyolari uzoq vaqtlardan beri xalq va ilmiy tibbiyotda muhim manba bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi.

Kalit so‘zlar: qalin to‘qayzorlar, gul kosacha, maxsus to‘qima, chakandazorlar, jiydadooshlar oilasi, gulshira, hasharotlar, muhofaza qilish, to‘yimli ozuqa, kalta bandli, o‘simliklar qoplami.

Chakanda yoki chirqanoq (*Hippophae rhamnoides* L.) nomli buta jiydadooshlar (*Elaeagnaceae*) oilasiga mansub bo‘lib, bo‘yi 3 – 5 metrgacha yetadi. Ikki uyli, sershox, sertikan, tanasi va novdalari tangacha va tuklar bilan qoplanganligi bois kumushrang tusda bo‘ladi.

Turkum nomi yunon tilidagi (*Hippophae*) so‘zidan olingan. Turga mevasini Ibn Sino (*Ziziporha*) deb atagani uchun shunday nom berilgan bo‘lsa kerak (A.Usmonxodjaev va boshqalar, 2018).

Barglari ketma – ket joylashgan, kalta bandli, uzunligi 6 – 8 sm gacha etadi. Barg yaproqlarini ustki qismi kulrang, to‘q yashil, gullari bir jinsli, ikki uyli otalik gullari kumush – qo‘ng‘ir rangli bo‘lib, boshchaga to‘planadi. Onalik gullari 2 – 5 tadan qisqa bandi bilan shoxchalar qo‘ltig‘iga joylashgan, mevasi dumaloq, to‘q sariq yoki tilla rangli bir danakli, 3 – 5 mm diametrli, sersuv.

May – aprel oylarida barg chiqarish bilan bir qatorda gullaydi. Bir tup chakandaning gullashi 10 – 12 kun davom etadi, o‘simliklar qoplarida u 2 – 3 haftagacha davom etadi. Gul kosachani tagida maxsus to‘qimasi joylashib, gulshira nektar ajratadi. Chakanda gullari nektar ajratadi va gul changlari asalari va boshqa hasharotlar tomonidan iste‘mol qilinadi. Undan to‘plangan asal ham shifobaxsh va lazziyatli hisoblanadi.

Mevasi sentyabr – oktyabr oylarida pishadi, butun qish bo‘yi o‘simlikda saqlanib turaveradi. Shuning uchun uning mevasidan butun qish davomida har xil qushlar foydalanadi. Chakanda mevasi ayniqsa, “Qizil kitob”ga kiritilgan, kamyob va foydali tustovuq uchun to‘yimli ozuqa manbai hisoblanadi.

Tur nomi «rhamnoides» yunoncha «rhamnus» tikanli buta, «oides» o‘xshash so‘zlaridan olingan, to‘g‘rirog‘i tog‘ jumrutga o‘xshagani nazarda tutadi. Ushbu tur O‘rta Osiyodagi barcha respublikalarda Qozog‘istonning Janubiy tomonlarida, shuningdek, Kavkaz, Oltoy, Baykal orti va boshqa joylarda uchraydi, to‘qayzorlar, daryo vohalarida o‘sadi. Biz chakandani Surxondaryoning Kuxitang tog‘ yaqinidagi Sherobod daryosi, Qashqadaryoni yassidaryo sohillarida uchratamiz. Bundan tashqari Qirg‘izistonning mashhur Issiq ko‘li atrofida, ayniqsa uning G‘arbiy qirg‘og‘ida, qalin to‘qayzorlar tashkil qilganini ko‘rganmiz.

Chakanda Evro – Osiyo arealiga ega bo‘lib, qariyb barcha tog‘li hududlarda tarqalgan, Kavkaz, O‘rta Osiyo (Pomir – Oloy va Tyanshan) tog‘ tizmalaridagi ayrim tog‘lardan oqadigan soylarni bo‘ylarida, chakalakzorlar hosil qiladi. Shuningdek, u Oltoy, Baykal orti hududlarida, to‘qayzor va chakandazorlar tashkil qiladi.

O‘zbekistonda eng ko‘p va qalin chakandazorlar Zarafshon daryosi vohasida ayniqsa, 1975 yilda tashkil qilingan Zarafshon davlat qo‘riqxonasi daryo vohalarida o‘sadi va ayrim joylarda qalin to‘qayzorlar, chakandazorlar hosil qiladi.

Daryoning o‘ng sohilidagi eng ko‘p va qalin chakandazorlar o‘rmonlar bilan qoplangan maydon 300 – 500 metrgacha cho‘zilgan. Ma‘lum bo‘lishicha, ilgari ushbu joylardagi chakandazorlar, ancha ko‘p va qalin bo‘lgan. Shunisi e‘tiborliki, hozirgi

kunda ushbu qo'riqxonada miqyosidagi chakandazorlar va yovvoyi qushlarni saqlab qolish va ko'paytirish, ularni muhofaza qilish bo'yicha kuzatish va tadqiqot ishlari tizimli ravishda davom etdirilmoqda.

Shuningdek, chakanda o'simliklari jamoalari Chirchiq daryosi vohasida va Bo'stonliq tumanidagi Ko'ksuv daryosi atroflarida, Pskom daryosining yuqori qismidagi qorong'i to'qayzorlarida uchratganmiz. Uncha katta bo'lmagan chakanda populyasiyalari Andijon suv omborlarining (Qoradaryo havzasida) va Shoximardonsoyning ayrim soylari bo'ylarida yakka – yakka holdagi chakanda tuplari tarqalgan.

O'zbekiston o'simliklar qoplami monografiyasining to'rtinchi tomida Z.A. Maylun (1984) tomonidan maxsus chakanda formatsiyasi qayd qilinib, uning jamoalari ayrim darayolarimiz vohalaridagi to'qayzorlarda chakandali yulg'un, barabashli – chakanda, tolli- chakanda assotsiatsiyalari, ularning florasini va ularning strukturalari keltirilgan.

Ishlatiladigan organlari, mevalari va urug'lari bo'lib hisoblanadi.

Chakanda mevasida bir nechta vitaminlar (E,C,B₁,B₂), yog', foliy kislotasi va boshqa organik kislotalar, flavanoidlar, xolin, qand, triterpin birikmalari va boshqalar bor.

Chakanda mevasi juda sersuvli bo'lib, unda 16% danagi, mevasida 9%, urug'ida 12% yog' mavjud. Uning yog'i qo'yiqlik bo'lib, to'q sariq rangli o'ziga xos hidli va mazali. Uning yog'ida 40 – 100 mg/% karotin, 180 – 250 mg/% karotinooidlar va uni tarkibida bir necha vitaminlar topilgan, unda yuqori darajada vitamin E uchraydi, qaysiki u inson organizmida modda almashinuvida ishtirok etadi.

Shuningdek, chakanda barglarida ham oshlovchi moddalar, vitamin C va boshqa aktiv moddalar mavjudligi aniqlangan.

Ilmiy va xalq tabobatida chakanda mevasi har xil yaralarni davolashda, og'riq qoldirishda va singa kasalligini davolashda qo'llaniladi. Shuningdek, kolit, me'da va

o‘n ikki barmoq ichak kasalligini davolashda ishlatiladi. Tomoq og‘rig‘i, tish og‘rig‘i va og‘iz bo‘shlig‘ini yallig‘lanishida ham o‘simlik manbalaridan foydalaniladi.

Olingan ko‘p yillik ma‘lumotlarga qaraganda chakanda o‘simligidan gastrit, gepatit, bronxit kasalliklarini davolashda foydalanilgan.

Chakanda mevasini tibbiyot maqsadlaridan boshqa oziq – ovqat sanoatida ham ishlatish mumkin, qaysiki, unda yog‘ va vitaminlardan tashqari qand va organik moddalar mavjud.

Xulosa o‘rnida takidlash joizki chakanda o‘simligini katta ahamiyatli ekanligini hisobga olib, uni tabiiy zahiralardan tejamkorlik bilan foydalanish, cheklangan maydonlarini muhofaza qilish va uni ko‘paytirish tadbirlari bilan shug‘ullanish zarur. Chakanda xom ashyolari uzoq vaqtlardan beri xalq va ilmiy tibbiyotda muhim manba bo‘lib kelgan va shunday bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Халматова, Ш., Усманова, Т., & Акрамов, А. (2022). ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(5), 547-554.

2. Ahmedova, D., & Akramov, A. (2021, July). USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM. In Конференции.

3. Madina, G., & Adakhamjon, A. (2021). Conservation of flora. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(11), 195-198.

4. Zokirova, S. X., Xalmatova, S. M., Abdullayeva, M. T., & Axmedova, D. M. (2020). VLIYANIYE PITATELNYX ELEMENTOV ISKUSSTVENNOGO I YESTESTVENNOGO EKРАНOV V PESKE NA ROST, RAZVITIYE XLOPCHATNIKA. Universum: ximiya i biologiya,(12-1 (78)).